

Sam Blanco

Si Despiertas Pierdes

Y despertó...

Vorex, ente de gran estatura y complexión delgada, de aproximadamente 20 años y pareciendo mucho mayor de lo que se supone que es, despertó.

A su alrededor solamente podía contemplar por un breve período su pequeña habitación de unos 3 metros cuadrados, con poca decoración, sólo una estantería de libros sin leer y algunos sutiles garabatos hechos con rotulador permanente en la pared.

Como hacía cada mañana antes de levantarse, tomó el bote de pastillas blancas que se situaban en una baldosa encima de su mesita de noche. Se tragó una sola pastilla.

- Cada día parece que sabe mejor.

No recuerda desde hace cuánto las toma, pero recordaba en los inicios de su tratamiento un sabor a polvo metálico que parecía abarcar la totalidad de su faringe. Con el tiempo parece haberse acostumbrado.

Como de costumbre, se puso sus zapatillas de estar por casa y fue al cuarto de baño algo mareado, nada fuera de lo común. Procedió a afeitarse, ducharse, echarse crema hidratante y lavarse los dientes.

Fue entonces cuando se colocó sus botas y salió a trabajar como hacía cada día.

- Ojalá me ofrezcan un hogar con más de dos habitaciones pronto.

Trabajaba como programador en una gran oficina. Vorex siempre trataba de completar su trabajo a tiempo y lo conseguía, aún sin saber bien que estaba programando.

De vez en cuando salía a fumar algún cigarro en los breves descansos que tenían los trabajadores. Sin embargo, nunca podían verse entre ellos, algo que relajaba el carácter solitario del programador en cuestión.

No sabía con quién trabajaba, no sabía quién era su jefe, no recordaba desde cuándo estaba allí, pero lo que sí sabía es qué tenía que trabajar.

Las oficinas estaban construidas de una forma extremadamente compleja en la que cada una tenía su propio edificio con escalera, patio, ascensor y baño. Esta es la principal razón por la que Vorex no conocía a ningún compañero, disfrutaba trabajando y fumando en sus ratos libres solo, con su propia compañía.

Por la noche, al salir del trabajo y enviar la tarea requerida para tal día por correo, se prendió otro cigarro de camino a casa. Al llegar solía tener la costumbre de comerse una manzana y un sándwich mixto, siempre observando una polilla muerta en el suelo que parecía no pudrirse con el paso de los días, al menos eso recordaba el estirado ser.

Volvió al baño a ducharse por cuestiones de enfermedad y se lavó los dientes antes de ir a dormir. Procedió, como siempre, tomándose una pequeña pastilla amarilla que le ayudaba a dormir y tener un mejor estado de ánimo al día siguiente.

- Nunca cambia su desagradable sabor...

Cogió la sábana y durmió desnudo en su pequeña cama de aspecto limpio pero con cucarachas en sus alrededores. En vez de matarlas, solía optar por dormir.

- ¿Para qué las voy a matar? ¿Acaso no pueden vivir en tranquilidad, como yo? ¿Acaso no tienen derecho a vivir?

(...)

- ¿Por qué mamá me obligaba a matarlas siempre?

Tras observar como escalaban por las paredes y se escondían en algunos sitios en particular, trató de recordar el rostro de su madre y cayó rendido. Mañana será otro día para Vorex...

Y despertó...

A su alrededor solamente podía contemplar por un breve periodo su pequeña habitación de unos 3 metros cuadrados, con poca decoración, solo una estantería de libros sin leer y una pared pintada de negro que parecía no tener límite.

Como hacía cada mañana antes de levantarse, tomó el bote de pastillas blancas que se situaban en una baldosa encima de su mesita de noche. Se dejó unas tres o cuatro pastillas bajo la lengua para que su cuerpo lo absorbiera por vía sublingual.

- Cada día parece el mismo.

No recuerda desde hace cuanto las toma, pero recordaba en los inicios de su tratamiento un sabor a podrido que parecía abarcar la totalidad de su sistema digestivo, algo extraño. Con el tiempo parece que no se acostumbra.

Como de costumbre, se puso sus zapatillas de estar por casa y fue al cuarto de baño con sangre en las encías, nada fuera de lo común. Procedió a ducharse y lavarse los dientes.

Fue entonces cuando se colocó sus zapatos y salió a trabajar como hacía cada día.

- Ojalá todo esto cambie...

Trabajaba como programador en una gran oficina. Vorex siempre trataba de completar su trabajo a tiempo, pero no lo conseguía. Además, tampoco estaba programando.

De vez en cuando salía a fumar algún cigarro en los breves descansos que tenían los trabajadores. Sin embargo, se había quedado sin tabaco y se le olvidó comprar en la máquina expendedora que hay en el trayecto de su hogar al lugar laboral.

No sabía con quién trabajaba, no sabía quién era su jefe, no recordaba a nadie, a veces ni siquiera a sí mismo.

Las oficinas estaban construidas de una forma extremadamente compleja en la que cada una tenía su propio edificio con escalera que daba al exterior, a una calle vacía que parecía encontrarse en mitad de un pueblo fantasma. Vorex se sentía solo, estaba solo.

Por la noche, al salir del trabajo y enviar lo poco que hizo de la tarea requerida para tal día por correo, no tenía ningún cigarro que prender en el camino de vuelta, así que comenzó a mirar al suelo, pudiendo contemplar una gran cantidad de polillas muertas.

Al llegar solía tener la manía de comerse una manzana verde, siempre observando una rata muerta en el suelo que parecía no pudrirse con el paso de los días, o al menos eso recordaba...

Sam Blanco

Fue al baño a vomitar, como de costumbre, y cayó rendido en la cama, olvidándose de tomar su pastilla somnífera.

- Mañana será... será otro día... ¿No es así, mamá?

...

Y despertó, por desgracia...

A su alrededor solamente le rodean paredes de espejo que le ofrecían la desdichada oportunidad de ver su horrible cuerpo esquelético, sus muslos y brazos llenos de sangre y cicatrices y su espantoso rostro.

Cogió de golpe el tarro de pastillas y tomó el resto que quedaban, tomando a su vez las de por la noche, pues creía que anoche se le olvidó.

- Esto no está bien.

Fue corriendo al baño, chocándose con las paredes y cayéndose, vomitando en mitad del suelo, bloqueando el paso.

Fue entonces cuando salió a trabajar. ¿No?

- No quiero seguir con esto más...

Trabajaba como... informático... si no me equivoco, ¿es así no? Bueno sí, dejémoslo en que trabajaba en informática. Vorex siempre... Bueno, en realidad casi nunca iba al trabajo, y en caso de ir solía tomar descansos cada cuarto de hora para fumar algunos cigarros.

Gastó 4 paquetes en tal día... Espera, ¿de dónde ha sacado esos cuatro paquetes?

No sabía con quién hablaba en sus descansos, era una persona rapada de un aspecto pálido y de túnica negra. Espera, espera... Él no debería estar allí aún.

Tras una larga conversación entre ellos, Vorex se sintió aliviado.

- Siento que eres el único que me comprende, Mors.

- (...)

Esto no está bien.
Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien.
Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien.
Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien.
Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien.
Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien.
Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien.
Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien.
Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien.
Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien.
Glutos, nada de esto está bien...

Las oficinas estaban construidas de una forma compleja llena de paredes, suelos y techos negros, dando una desagradable sensación claustrofóbica y calurosa. ¿Cómo podía sentirse bien Glutos en un lugar así? ¿Verdad, Glutos?

- (...)

Salió antes del trabajo porque se sentía mal y no parecía dejar de vomitar. Pero bueno, no había nadie para verlo, así qué, no pasa nada, ¿no, Glutos?

- (...)

Al llegar solía tener la costumbre de beber hasta caer rendido en el sofá. Pero... Glutos, ¿por qué hay cada vez más y más polillas volando por la habitación? Esto no es así ni debería ser así, eso no es lo que tengo que narrar. ¿Qué está pasando, eh, Glutos?

- (...)

Como siempre, Glutos jodía todo el rato cualquier situación. Por eso su casa estaba hecha un desastre, por eso sus ex novias le dejaron, por eso no tiene amigos, por eso su padre abandonó el hogar familiar, por eso su madre le odiaba y le echó de casa... POR ESO ERA UN PUTO DROGADICTO SIN FUTURO, POR ESO SU SALUD ESTABA TAN JODIDA, POR ESO ERA UNA PERSONA HORRIBLE, POR ESO SIEMPRE ESTABA SOLO, POR ESO SIEMPRE LE ECHAN DE CUALQUIER TRABAJO, POR ESO ES UN PUTO INÚTIL, UN DESECHO DE LA SOCIEDAD, UN ESTORBO, UNA PIEDRA EN EL CAMINO, UNA MERA E INÚTIL MOSCA EN UN ESTANQUE SIN RANAS NI ANIMALES QUE LE PUEDAN DEVORAR PARA AL MENOS SERVIR DE ALGO.

Dime... ¿POR QUÉ NO TOMAS EL RESTO DE PASTILLAS QUE TIENES ESCONDIDAS EN EL ARMARIO PARA NO VERLAS? ¿POR QUÉ NO TE VUELVES A CORTAR LAS VENAS? ¿POR QUÉ NO TE RINDES YA DE UNA PUTA VEZ DESHECHO HUMANO QUE NO SIRVE NI PARA RESPIRAR? DIME... ¿POR QUÉ NO LO HACES?

SABES QUE... VOY A HACERLO, ESTOY HARTO DE TÍ, MAÑANA NO SERÁ OTRO DÍA, ESTAMOS EN UN PUNTO DE NO RETORNO Y NO PODEMOS HACER NADA PARA SALIR DE AQUÍ... ¿ENTIENDES?

- Hazlo y ganamos. nO¿?